

பயண இலக்கியப் படைப்புகளில் பெண் எழுத்தாளர்கள்

தி. ரேணுகா தேவி

முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்
அமெரிக்கன் கல்லூரி, மதுரை

முன்னுரை

பயண இலக்கியம் ஒரு தனித்துறையாக வளர்ந்து வருகின்றது. உலகெங்கும் பயணம் செல்வதும், தம் பயணம் செய்த இடங்களை பற்றி குறிப்புகள் எழுதுவதும் யுவான்சுவங் மெகஸ்தனிஸ் காலத்தில் இருந்தே இருந்து வருகிறது. பயணம் என்பது கற்றுக் கொள்ளலே ஒவ்வொரு பயணமும் ஒரு பாடம். கண்களால் மட்டும் உலகத்தைப் புரிந்து கொண்ட விட முடியாது. அனுபவித்து, ஆழ்ந்த அறிந்து கொண்டு உலகத்தோடு இணைந்து விட வேண்டும் என்று பயணங்களின் காதலன் எழுத்தாளர் எஸ்.ராமகிருஷ்ணன் குறிப்பிடுகின்றார்.

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: சூன்

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/
zenodo.8232923](https://doi.org/10.5281/zenodo.8232923)

பயண இலக்கிய எழுத்தாளர்கள்

தற்காலத் தமிழ் இலக்கியத்தைப் பொருத்தவரை பயண இலக்கியத்தின் முன்னோடி ஏ.கே.செட்டியார் உலகம் சுற்றிய அவர் அங்கங்கே தம் கண்டவற்றையும் கேட்டவற்றையும் மிக சுவாரசியமாக பதிவு செய்துள்ளார். அவருக்கு பின்னர் மி.பா. சோமு சோமலே, ஆ. மு பரமசிவானந்தம், சி. சுப்பிரமணியன் நே.து. சுந்தர வடிவேலு, மணியன், சாவி இவர்கள் மத்தியில் பெண் பயண எழுத்தாளர்கள் பட்டியில் இடம் பெற்றவர் சிவசங்கரியும் ஒருவர். இவருடைய இரண்டு நூல்கள் இங்கு ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இவரை தவிர இன்று பல பெண் எழுத்தாளர்கள் பயணம் குறித்து நூல்களை வெளியிட்டுக் கொண்டு இருக்கிறார்கள்.

சிவசங்கரி

1942-ல் பிறந்த இவர் நாவல், சிறுகதை, பயணக்கட்டுரை, இலக்கிய கட்டுரை, நேர்காணல் மொழிபெயர்ப்பு என பல தளங்களில் இயங்குகிறார். 1993இல் இருந்து “இலக்கியம் மூலம் இந்திய இணைப்பு” என்ற செயல்திட்டத்தை முன்னெடுத்து வருகிறார். இவரது நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட சிறுகதைகள் மற்றும் குறுநாவல்கள் 35, 15 பயண கட்டுரை தொகுப்புகள் ஏழு கட்டுரை தொகுப்புகள், வாழ்க்கை சரித்திரங்கள் வெளி யாகி உள்ளன அவற்றுள் பயண இலக்கியம் தொடர்பாக

அனுபவங்கள்

**அனுபவங்கள் தொடர்கின்றன
பாரத தரிசனம் இந்திய பயணக் கதை
புதுப்புது அனுபவங்கள் 4 தொகுதிகள்
வெள்ளி என்றால் வெனிஸ் நகரம் தான்
ஆஹா அலாஸ்கா**

இப்படியாக இவருடைய பயண இலக்கிய நூல்கள் தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்கின்றன.

ஆஹா அலாஸ்கா

நாட்டிலுள்ள மக்களின் பிரச்சனைகள், வாழ்க்கை வசதிகள், குறைபாடுகள், மொழி, கலை, கலாச்சாரம், மதம், உணவு, உணர்வு என எல்லாவற்றையும் பல கோணங்களில் பார்த்துத் தெளிந்து எழுதுவது தான் பயணக்கட்டுரை. அதனடிப்படையில் சிவசங்கரி கப்பலின் ஒவ்வொரு தளத்தையும் வர்ணிக்கும் போதுநாமும் கப்பலில் பயணம் செய்ய வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தைத் தூண்டுகிறது அவருடைய எழுத்து. அவர் பார்த்து ரசித்த இடங்களை தோற்றம் முதல் அதன் தற்போதைய வளர்ச்சி வரை நாட்டின் வரலாற்றை தெள்ளத் தெளிவாக பதிவு செய்துள்ளார்.

அமெரிக்காவின் செக்ரடரி ஆஃப் ஸ்டேட் ஆக இருந்த வில்லியம் ஸிவார்ட் ஒரு மகா தீர்க்கதரிசி பசிபிக் கடலில் வடக்கோடியில் இருக்கும் அலாஸ்கா அமெரிக்காவிற்கு ராணுவ பாதுகாப்பு தரக்கூடிய வகையில் கச்சி தமாய் அமைந்திருப்பதை புரிந்தவர் 1867இல் ரஷ்யாவிடம் இருந்து 72 லட்சம் டாலர் விலையில் அலாஸ்காவை அமெரிக்காவுக்கு சொந்தம் ஆக்கினார். ஸீவார்டின் தொலைநோக்குப் பார்வையே அலாஸ்கா அமெரிக்காவிற்கு ஒரு பொன் முட்டையிடும் வாத்தாக பொன் விளையும் பூமியாக மாறியது. (1) 1896 இல் அலாஸ்காவின் எல்லையை ஒட்டியுள்ள யுகான் நதிக்கரையில் தங்க கட்டிகள் மட்டுமல்லாது இயற்கை காடுகள் தந்த

மரங்கள் கடலில் கிடைத்த அபரிமிதமான மீன் வளங்கள் 1960களில் அலாஸ்காவின் ஆர்டிக் சரிவு பகுதியில் எண்ணெய் ஊற்றுக்கள் கண்டுபிடித்தது அமெரிக்காவின் பொருளாதார முன்னேற்றத்தின் உச்சம் என்பதை நமக்கு தெரியப்படுத்தியுள்ளார்.

தங்கச்சுரங்கம்

உலக அளவில் பெரியதாக கருதப்பட்ட அலாஸ்கா-ஜினாவ், அலாஸ்கா-கஸ்டினாவ், ட்ரெட்வேல் சுரங்கங்கள் இங்கு செயல்பட்டது ஜினோ வரலாற்றில் ஒரு முக்கிய மைல்கள் “1880 இல் இருந்து 1944 வரை செயல்பட்ட இச்சுரங்கங்களில் இருந்து 158 மில்லியன் டாலர் பெருமானமுள்ள தங்கம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.”(2)

கம்பளி ஆடைகளை தயாரித்து விற்கும் வியாபாரங்களின் வரவு அங்கு அதிகரித்தது இதன் காரணமாக ஸ்பானியர் ஆங்கிலேயர் ஜப்பானியர் என்று பல நாட்டவரும் வியாபார போட்டியில் “சீல், ஓட்டோ போன்ற ரோம அடர்த்தியான கடல் வாழ் மிருகங்களை இலட்சக்கணக்கில் அளித்ததோடு வெளி நாட்டினரைத் தீவிரமாய் எதிர்த்த மண்ணின் மைந்தர்களான அல்யூட்எஸ்கிமோ லிங்கிட்என்ற சிவப்பு இந்திய இனத்தவர்களை ஆயிரக்கணக்கில் கொள்வதும் நிகழ்ந்துள்ளது.”(3) எழுத்தாளர் சிவசங்கரி தன் எழுதிய ஆஹா அலாஸ்கா என்ற நூலில் அமெரிக்காவின் பொருளாதாரம் முன்னேற்றத்திற்கு பெரும் பங்கு வகித்த தங்க சுரங்கங்கள் பற்றிய செய்திகளை ஆண்டு வரிசைப்படையும், அலாஸ்காவின் மக்கள் தொகை, மக்களின் தொழில், இயற்கை வளங்கள், தட்பவெட்ப நிலைநகர்ப்பல் பயணம், கப்பலில் நடத்தப்படும் கலை நிகழ்ச்சிகள், கப்பலின் செயல்பாடு போன்றவற்றை நாம் நேரில் பார்த்த அனுபவங்கள் நமக்கு தரும் வகையில் ஆஹா அலாஸ்கா நூல் அமைந்துள்ளது.

வெள்ளி என்றால் வெனிஸ் நகரம் தான் பயணம் செய்வதற்கு ஓர் ஆர்வமும் ஏக்கமும்

உள்ளே இருக்கவேண்டும். பயணம் போய் வந்துவிட்டால் மட்டும் போதாது, அதை சுவைப்பட எழுதத்தெரிய வேண்டும். “மணற்பாங்கில் ஓடும் தெளிந்த நீரோட்டம் போன்று எளிய தமிழில் முத்துக் கோர்க்கும் அழகுநடை அவருடையது” என்கிறார் சாவி.

பெல்ஜியத்தின் தலைநகரான ப்ரஸ்ஸில் 10 லிருந்து 20 அடி அகலத்தோடு ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டிக்கொண்டு உயரமாக நிற்கும் கட்டிடங்களில் ஒன்றை மாற்ற வேண்டும் என்றால் சுற்றிலும் இரும்பு தகடுகள் கொடுத்து குறிப்பிட்ட கட்டிடத்தை மட்டும் இடித்துவிட்டு மற்ற கட்டிடங்களுக்கு எந்த சேதாரம் இல்லாமல் கட்டிவிடும் தொழில்நுட்பத்தை எடுத்துக்காட்டுகிறார். பெல்ஜியத்தின் மிகப்பெரிய வைர வர்த்தக மையம் அண்ட்வெர்ப் மற்றும் உலகின் ஐந்தாவது மிகப்பெரிய துறைமுகம். ரூபன் என்ற பிரபலமான ஓவியர் வாழ்ந்த வீடு அவரது மிக முக்கியமான ஓவியங்களை உள்ளடக்கிய கத்தீட்ரல் இந்த தொழில்நுட்ப நகருக்கு பெருமை சேர்கிறது.

புனித தலம்

“காதிக்கட்டிட அமைப்பு வேலைபாடு களுடன் இரட்டைக் கோபுரங்களுடன் கம்பீரமாக வானளவில் நிற்கும் கத்தீட்ரல் ஒன்பதாம் நூற்றாண்டில் 1312 அடி உயரமாய் இருந்த கோபுரத்திற்குப் புனித நீராட்டு நடந்ததையும் தெரிவிக்கும் குறிப்புகள் ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு கிடைத்துள்ளது. 12ஆம் நூற்றாண்டில் இங்கு வைக்கப்பட்ட புனிதர்களின் எலும்புகள் அடுத்து வந்த வருஷங்களில் ஐரோப்பா முழுவதிலிருந்தும் மக்களை கொலோனுக்குப் புனிதப் பயணம் மேற்கொள்ள வைத்தது. இங்குள்ள சேப்பல் ஆஃப் கிராஸ் பலிபீடத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் சிலுவை மேற்கத்திய நாடுகளில் புராதனமானது” (4)

கிறிஸ்தவர்களின் வழிபாட்டிற்காக கத்தீட்ரல், சர்ச், பாஸிலிகா, சாம்பல் என்ற பெயரில் பிரார்த்தனை இடங்கள் அமைக்கப்படுவதை சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். பவேரியன் கிராமங்கள்

சர்ச்சை நடுநயமாகக் கொண்ட வீடுகள் இதர கட்டிடங்கள் அதைச் சுற்றிலும் அமைந்திருக்கும் விதமாக உருவாக்கியுள்ளனர். இந்த அமைப்பு மதுரை சிதம்பரம் எனும் பல ஊர்களை நினைவூட்டுவதாக ஆசிரியர் ஒப்பிட்டு கூறியுள்ளார்.

புனித பிரான்சிஸ்

ஆஸிஸி கிறிஸ்தவர்களுக்கு முக்கியமான புனித தலம். 12-ம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த செயின்ட் பிரான்சிஸ் உடல் வைக்கப்பட்டிருக்கும் புனித பிரான்சிஸ் பாஸிலிகா சர்வ மதத்தினரும் சென்று மரியாதை செலுத்தும் ஒரு அழகான தேவாலயம். இதில் “ஆண்டவரின் படைப்பில் அனைத்து ஜீவராசிகளும் சமம்” என்கின்ற நம்பிக்கை கொண்டு பிரான்சிஸ் “மிருக மொழியை” (5) கற்று அவற்றுடன் பழகிய நிகழ்வு சிலையாக இங்கு நிறுவப்பட்டுள்ளது.

வாடிகளுக்குள் இருக்கும் சென் பீட்டர்ஸ் தேவாலயம் உலகிலேயே பெரியது. இதில் ஒரே சமயத்தில் 60இ000 நபர்கள் பிரார்த்தனையில் பங்கு கொள்ள முடியும். உலகில் முதல் மூன்று பிரம்மாண்டமான சர்ச்சுகள் ரோம் இப்பாரிஸ் இஸெராண்டோ நகரில் இருக்கிறது என்ற தகவல் நாமும் அங்கு சென்று பார்க்கும் ஆவலை ஏற்படுத்துகிறது.

பெண்களுக்கான அங்கீகாரம்

“போ நதி” கடலோடு சங்கமிக்கும் டெல்டா பகுதியில் 25 வித அரிசி ரகங்கள் பயிர் செய்யப்படுகின்றன. ஒரு காலத்தில் இத்தாலி முழுவதிலிருந்து பெண்கள் இந்தப் பகுதிக்கு நடவு இஅறுப்பு செய்ய வந்ததில் “அரிசிப்பெண்கள்” என்கின்ற அடைமொழி உருவாக்கி இவர்களின் உழைப்பை போற்றும் விதமாக அரசு தபால்தலை வெளியிட்டுள்ளது. (6)

ஜெர்மனியில் கொலோன் என்ற ஊரில் போரில் நிறைய ஆண்கள் இறந்து விட்டனர். இந்நாட்டில் பெண்களின் எண்ணிக்கை ஆண்களை விட அதிகம்.

ஆண்கள் துணையற்ற குடும்பங்களில் “பெண்கள் ஒரு நாளைக்கு 20 மணி நேரம் கூட வேலை பார்த்து இன்னும் குடும்பத்தைக் காப்பாற்றுகின்றனர்” (7) என்பதை தெளிவுபடுத்தும் விதமாக ஐரோப்பாவில் ஜெர்மன் மனைவிக்கு ஏக கிராக்கி என்பதை நகைச்சுவையுடன் பதிவுசெய்துள்ளார்.

பயண இலக்கிய பெண் எழுத்தாளர்கள்

1960 க்கு பிறகு சிவசங்கரி வாஸந்தி இந்துமதி அனுராதா ரமணன் போன்ற எழுத்துக்களும் அதற்கு அடுத்த காலகட்டத்தில் குடும்ப உறவுகள் குடும்பச் சிக்கல்களை வைத்து லட்சுமி அனுதம்மா சூடாமணி ராஜம் கிருஷ்ணன் சரோஜா ராமமூர்த்தி போன்றோர் வரவேற்ப்பை பெற்றனர். பெண்களை மையமாக வைத்து அம்பை காவேரி பாமா திலகவதி சிவகாமிதமயந்தி உமாமகேஸ்வரி போன்றோர் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள். இவர்களுடைய வரிசையில் பயண இலக்கியத்தை மையமாகக் கொண்டு இன்று பெண் எழுத்தாளர்கள் தங்களுடையபடைப்புகளை எழுதியுள்ளனர் அவற்றில் சில சாந்தகுமாரி சுற்றும் உலகில் சுற்றிய இடங்கள் கீதா ஸ்ரீ ராமனின் பாதையில் ஒரு சிறு பயணம் வாஸந்தி அமெரிக்க பயண டைரி, உலா வர ஓர் உலகம் சல்மா கனவு வெளி ப்பயணம் அகிலா இங்கிலாந்தில் நூறு நாட்கள் காயத்ரி பின்லாந்து காட்டும் வழி வாஸந்தி 1941 இல் பிறந்த தமிழ் எழுத்தாளர் பங்கஜம் எனும் இயற்பெயரைக் கொண்ட இவர் மைசூர் பல்கலைக்கழகத்தில் ஆங்கில இலக்கியம் மற்றும் வரலாற்று துறைகளில் பட்டம் பெற்றவர். நாவே நாட்டின் பட்டம் பெற்றவர் இந்தியா டூடே தமிழ் பதிப்பின் ஆசிரியராக ஒன்பது ஆண்டுகள் பணியாற்றி முத்திரை பதித்தவர்.கலை கலாச்சாரம் அரசியல் பல்வேறு புள்ளிகளை தொட்டு செல்லும் இவரது கட்டுரைகள் கலாச்சார பரிவர்த்தனை திட்டத்தின் கீழும் பல

வெளி நாட்டு இலக்கிய அமைப்புகளின் அழைப்பின் காரணமாக உலக எழுத்தாளர் மாநாட்டிற்காக சொற்பொழிவுகளுக்காக பல்வேறு நாடுகளுக்கு சென்றாவர். வாசந்தியின் பல படைப்புகள் மலையாளம் ஹிந்திஇ தெலுங்கு கன்னடம் ஆங்கிலம் நார் விஜியன் செக் மற்றும் டச்சு மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளன. இவரது இரண்டு நாவல்கள் மலையாள திரையில் வெளி வந்துள்ளன .

அமெரிக்க பயண டைரி

உலா வர ஓர் உலகம்

இவருடைய பயண இலக்கிய நூல்கள் ஆகும்.

சல்மா

விதிதாண்டி செல்லக்கூடாது என்று வளர்க்கப்பட்ட ஒரு பெண்ணின் கால்கள் உலக வரைபடத்தில் குறுக்கும் நெடுக்குமாக தடம் பதித்த அனுபவம் 50 நாடுகளுக்கு மேல் பயணம் செய்து இருக்கிறார் .சல்மா. 2000 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு எழுத வந்த பெண் எழுத்தாளர்களில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியவர். இவர் அரசியல் பயணமும் குறிப்பிடத்தக்கது.இவரைப் பற்றிய ஆவணப்படம் தயாரிக்கப்பட்டு அமெரிக்காவில் திரையிடப்பட்டது பெண்கள் தங்களின் முன்னேற்றத்திற்காக எடுக்கும் முயற்சிகளில் தடை கற்கள் அத்தனையையும் உடைத்துக் கொண்டு வருபவர் சல்மா மதத்தின் பெயரால் அடக்கப்பட்ட பெண் சமுதாய விடுதலைக்கான வெளி ச்சமாக சல்மா தனது இலக்கிய பயணத்தை தொடர்ந்து வருகிறார்

இவரது கனவு வெளிப்பயணம் வெளி உலக பயண அனுபவம் தொகுப்பே இந்த நூல் ஒரு மதத்தில் பிறந்த சல்மா உலக பயணம் மேற்கொண்டது எப்படி அதில் எத்தனை எதிர்ப்புகள் எத்தனை சுவாரசியங்கள் என்னுள் வாழ்க்கைக்கும் நல்ல அனுபவமாக இருக்கும் அகிலா கூட்டை

விட்டு வெளி யே பறக்கும் குஞ்சுகள் போல் வாழ்வும் பரவசம் கொள்ள பயணங்கள் மிக முக்கியமானது. பயணங்கள் சென்று வரவேண்டும் என்ற ஆசையினை இங்கிலாந்தில் நூறு நாட்கள் என்ற பயண நூல் உணர்த்துகிறது. நூல் ஆசிரியர் அகிலாதனது அனுபவங்களை 22 அத்தியாயங்களாக வடித்து தந்துள்ளார். ஒவ்வொரு அத்தியாயமும் நமக்கு ஒரு அனுபவத்தை தருகிறது. எடுத்துக்காட்டாக நாம் அறியாத தூர தேசங்களின் பயணங்களை யாரோ ஒருவர் நமக்கு அனுபவமாக்கி தரும்போது நாமும் அந்த நிலத்தின் தட்பவெப்ப நிலை இமனிதர்கள் உணவுப்பழக்கவழக்கம் இஅந்தந்த நாடுகளின் கல்விநிலை, கலை, கலாச்சாரம் சுகாதாரம் மற்றும் அந்தந்த நாடுகளின் வரலாறு ,அரசியல் இயற்கை வளம் போன்ற அனைத்து விவரங்களையும் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது.

சான்றாக இங்கிலாந்தில் 16 வயது ஆகும் வரை குழந்தைகளுக்கான மருத்துவம் இலவசமாக தரப்படுகிறது என்பதும் இகுழந்தைகள் மீதான சிறு வன்முறை கூட அரசின் கவனத்திற்கு கொண்டு வரும் நடைமுறையாக அரசன் நியமிக்கப்பட்டவர்கள் டெவலப்மென்ட் ப்ராசஸ் என்ற முறையில் வீட்டிற்கே வந்து குழந்தைகளின் அறிவு வளர்ச்சியை கவனித்துக் கொள்கிறார்கள் என்பது அந்த அரசு தன் நாட்டின் மனித வளத்தை மேம்படுத்தி திக்கொள்ள எடுக்கும் நடவடிக்கையாகவே அறிந்து கொள்ள முடிகிறது.

அவரது பயணத்தில் இங்கிலாந்து மக்களின் வாழ்க்கையோடு அரசினையும் கூர்ந்து கவனித்து தனது நூலில் பதிவு செய்திருப்பது அவரது பயண இலக்குகளில் மிகவும் பயனுள்ள தகவலாகும்.

காயத்ரி மாணிக்கம்

பின்லாந்து காட்டும் வழி மக்களின் வாழ்வை மாற்றி அமைத்த 100 சமூக கண்டுபிடிப்புகள் தொகுப்பு இலக்கா

டாய்ப்படிவே தமிழில் காயத்ரி மாணிக்கம் நீண்ட காலமாக பின்லாந்தும் மற்றும் நாடுகளைப் போலவே பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்கு தொழில்நுட்ப கண்டு பிடிப்புகள் தான் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து வந்தது. மிக சமீபத்தில் தான் இந்த சிந்தனை முறையில் ஆச்சரியப்படத்தக்க ஒரு திருப்புமுனை நிகழ்ந்துள்ளது .மக்களே அந்நாட்டின் மையம் இஅவர்களுடைய சமூக வாழ்க்கையை மாற்றி அமைப்பதே உண்மையான வளர்ச்சி என்பதை பின்லாந்து புரிந்து கொண்டது .அந்த சமூக கண்டுபிடிப்புகள் பின்லாந்தை தனித்துவமிக்க ஒரு நாடாக உலக அரங்கில் உயர்த்தியது.

இந்தப் புத்தகம் பின்லாந்தில் ஏற்பட்ட திகைக்க வைக்கும் 108 சமூக கண்டுபிடிப்புகளை எளிமையாகவும் சுவையாகவும் அறிமுகப் படுத்துகிறது. சமையலறையில் தொடங்கி அந்நாட்டின் நாடாளுமன்றம் வரை இ மருத்துவம் தொடங்கி வர்த்தகம் வரை இஅறிவியல் தொடங்கி அடிப்படை கட்டுமானம் வரை இகலாச்சாரம் தொடங்கி பழக்கவழக்கங்கள் வரை இஒவ்வொரு துறையிலும் குறிப்பிடுத்தக்க முறையில் பலப்படுத்தி சமூக கண்டுபிடிப்புகள் இந்நூலில் பதிவாகியுள்ளன. உதாரணமாக மருத்து வத்துறையில் என்னென்ன புதுமையான மாற்றங்களை ஏற்படுத்த முடியும் எல்லோருக்கும் தரமான கல்வி சென்று சேர்வதை எப்படி உறுதிப்படுத்திக் கொள்வது கல்வியின் தரத்தை எப்படி நிர்ணயம் செய்வது? மருத்துவம் கல்வி போன்றவற்றை ஒரு அரசு இலவசமாக வழங்கலாமா? சமூக மாற்றத்திற்கு மக்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன ஒரு அரசின் கடமை என்னென்ன என அனைத்தும் இந்நூலில் உள்ளன இதற் குச் சான்றாக மிகுந்த வரவேற்பை பெற்ற இந்நூல் தற்சமயம் 17 உலக மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது.

முடிவுரை

இன்றைய பெண் எழுத்தாளர்களுக்கு உலகத்தை பார்வையிடுவதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் கிடைத்துள்ளது. தங்கள் மேற்கொண்ட பயணத்தில் இன்றைய தலைமுறை முறையினர்களுக்கு உதவும் வகையில் மற்ற நாடுகளுடைய அரசியல் பொருளாதாரம் கல்வி தொழில் கலாச்சாரம் பண்பாடு சட்டம் மேலும் இயற்கை வளங்கள் அங்கு வாழும் மக்களின் இயல்புகள் போன்ற கருத்துக்களை பதிவு செய்து, அந்த நூலினை படிப்பவர்க்கு அந்த நாட்டிற்குச் சென்று வந்த ஒரு அனுபவத்தினைக் கொடுப்பது மட்டுமல்லாது அந்நாட்டிற்குச் செல்ல வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தினையும் தூண்டுகிறது.

துணைநூல் பட்டியல்

1. சிவசங்கரி ஆஹா அலாஸ்கா ,வானதி பதிப்பகம்,(2007),ப.எண் 28
2. மேலது ப.எண் 27
3. மேலது ப.எண் 48
4. சிவசங்கரி வெள்ளி என்றால் வெனிஸ் நகரம் தான்,வானதி பதிப்பகம்(2000) ப.எண் 47
5. மேலது ப.எண் 77
6. மேலது ப.எண் 76
7. சல்மா கனவு வெளிப் பயணம் விகடன் பிரசுரம்,(2014)
8. அகிலா இங்கிலாந்தில் நூறு நாட்கள்
9. காயத்ரி பின்லாந்து காட்டும் வழி கிழக்குப் பதிப்பகம் (2018)